

[V₄O₁₂](C₇H₆N₃OS)⁺₄ КОМПЛЕКС БИРИКМАНИНГ ИҚ- СПЕКТР ТАҲЛИЛИ

¹Пиримова Мехрибон Асроровна, ²Кадилова Шахноза Абдухалиловна, ³Саидхонова Шахноза Фахриддиновна, ⁴Садуллаева Гуландом Баходировна, ⁵Зияев Абдуҳаким Анварович

¹Ўқитувчи, PhD, Тошкент давлат стоматология институти, ²профессор, Ўзбекистон Миллий университети, ³Ўқитувчи, Абу Али Ибн Сино номидаги ихтисослаштирилган мактаб, ⁴Ўзбекистон Миллий университети, ⁵катта илмий ходим, ЎзР ФА Ўсимлик моддалар институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214123>

Аннотация. Аммоний ванадатнинг 5-пиридил-1,3,4-оксадиазол-2(3Н)-тион/тиол билан онийли комплекс бирикмаларини синтези ва унинг тузилишини ҳақида адабиётларда ҳеч қандай маълумотлар келтирилмаган. Ванадийнинг онийли комплекс бирикмасининг синтези ва тадқиқоти координацион кимёнинг янги қирраларини очиш имконини беради.

Калим сўзлар: комплекс бирикма, оксадиазол, гетероҳалқали лиганд, функционал гуруҳ, ИҚ спектроскопия, онийли комплекс бирикма, водород боғланиши.

Аннотация. Сведения о строении и синтезе ониевого комплексного соединения ванадата аммония с 5-пиридил-1,3,4-оксадиазол-2(3Н)-тион/тиолом отсутствуют в литературных источниках. Синтез и исследование ониевого комплексного соединения ванадия позволяют открыть новые аспекты координационной химии.

Ключевые слова: комплексное соединение, оксадиазол, гетероциклический лиганд, функциональная группа, ИК-спектроскопия, ониевого комплексное соединение, водородная связь.

Abstract. Information on the structure and synthesis of the onium complex compound of ammonium vanadate with 5-pyridyl-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-thione/thiol is not available in the literature. The synthesis and study of the onium complex compound of vanadium allows us to discover new aspects of coordination chemistry.

Keywords: complex compound, oxadiazole, heterocyclic ligand, functional group, IR spectroscopy, onium complex compound, hydrogen bond.

Координацион кимёнинг кенг ривожланиб бораётган соҳаларидан бири бу таркибида азот, кислород, олтингугурт тутган гетероҳалқали лигандлар билан биокомплекс бирикмаларни синтези ва тадқиқотидирю Координацион бирикмалар кимёсида “таркиб-тузилиш-хосса” орасидаги қонуниятларини ўрганиш натижасида комплекс бирикмаларнинг таркиби, хоссалари ва молекула тузилишини олдиндан назарий жиҳатдан аниқлаш мумкин.

Оксадиазол асосидаги физиологик фаол бирикмалар молекуласида электрофил ва электрофоб реакцион марказлар билан кучли кутбланган гуруҳлар ҳосил қилади ва бу билан улар биологик фаолликни номоён этиб, ферментлар ёки бошқа рецептик хужайраларни ўраб олиш учун дастлабки реагент вазифасини ўтайди [1-2]. Келтирилган маълумотлар аниқ назарий аҳамиятга эга бўлиб, синтез қилинган координацион бирикмаларнинг электрон, стереокимёвий, кинетик ва термодинамик хусусиятлари ҳамда хоссаларини ўрганиш соҳасини аниқлаб беради.

Ишдан мақсад, лиганд -5-(4-пиридил)-1,3,4-оксадиазол-2(3Н)-тион/тиол асосида онийли комплекс бирикма синтез қилиш ва синтез қилинган комплекс бирикмаси ИҚ-спектрини таҳлил қилишдан иборат.

5-(4-пиридил)-1,3,4-оксадиазол-2(3Н)-тион/тиолнинг ИҚ-спектри таҳлил қилинганга оксадиазол ҳалқадаги олтингурут ҳолатини C=S, S-H аниқланди.

1-жадвал

$C_7H_6N_3OS$ -5-(4-пиридил)-1,3,4-оксадиазол-2(3Н)-тион/тиол	ИҚ-спектри таҳлилдаги соҳа оралиқлари
	$\nu_{as} (C=N) 1515, \nu_s (C=N)= 1620, (C=S)= 1170, \nu(C-O-C)= 1404$
	$\nu_{as} (C=N) 1595, \nu_s (C=N)= 1616, (S-H)= 2358, \nu(C-O-C)= 1421$

$[V_4O_{12}](C_7H_6N_3OS)^{+4}$ нинг синтези. Ушбу комплекс бирикмани синтез қилишда лиганднинг тоутומרланиш ҳоссаи мавжудлиги учун дастлаб эритувчи танлаб олинди. Ушбу лиганд протон эритувчида -тиол ҳолатда, апротон эритувчиларда эса -тион ҳолатда бўлиши аниқланди.

Аммоний ванадат рН муҳитининг ўзгаришига қараб турлича гидролизланади, бунда цикл ҳосил қиладиган мураккаб тузилишли оксо ва гироксо моддалар ҳосил бўлади (1-диаграмма) [3-4].

1-диаграмма. V(V) сувли эритмада оксо ва гидроксо ҳолат диаграммаси

Онийли комплекснинг синтезини амалга ошириш учун 5-(4-пиридил)-1,3,4-оксадиазол-2(3Н)-тион/тиолнинг спиртли эритмаси аммоний ванадатнинг сувли эритмаси устига томчилатиб қўшилди ва $T=70^{\circ}C$ да 20 минут давомида сув ҳаммомида магнитли аралаштиргичда аралаштирилиб қайнатиш билан олиб борилди. Ҳосил бўлган тўқ сарик рангдаги чўкма иссиқ ҳолатда филтраб олинди ва бир неча бор этанолда ювилиб, хона ҳароратида қуритилди(1-схема). Маҳсулот унуми 64%. $T_s = 184-185^{\circ}C$.

1-схема. $[\text{V}_4\text{O}_{12}(\text{C}_7\text{H}_5\text{N}_3\text{OS})_4]^{4-}$ комплекс бирикманинг синтези

ИҚ-спектр натижаларидан кўришимиз мумкинки, 5-(4-пиридил)-1,3,4-оксадиазол-2(3Н)-тион/тиолнинг қаттиқ ҳолатда 2358 см^{-1} соҳада -тиол (S-H) ҳолатда бўлиши аниқланди.

1-Расм.а) $\text{C}_7\text{H}_5\text{N}_3\text{OS}$; б) $[\text{V}_4\text{O}_{12}(\text{C}_7\text{H}_5\text{N}_3\text{OS})_4]^{4-}$ ларнинг ИҚ-спектрлари.

2-жадвал

**Лиганд ва комплекс бирикманинг ИҚ-спектрларининг асосий тебраниш
частоталари (см^{-1})**

Бирикма	ν_{as} (C=N)	ν_{s} (C=N)	(S-H)	$\nu(\text{C-O-C})$	ν (NH)	ν (V=O)	ν (V-O)	$\nu(\text{M-N})$ $\nu(\text{M-O})$
$\text{C}_7\text{H}_5\text{N}_3\text{OS}$	1595	1616	2358	1421	-	-	-	-
$[\text{V}_4\text{O}_{12}(\text{C}_7\text{H}_5\text{N}_3\text{OS})_4]^{4-}$	1595	1630	2360	1367	3182	825	690	410 547

$[\text{V}_4\text{O}_{12}(\text{C}_7\text{H}_5\text{N}_3\text{OS})_4]^{4-}$ таркибли онийли комплекс бирикмалар таҳлил қилинганда, лигандда учрамаган $\nu(\text{V-O})$ $650\text{-}700 \text{ см}^{-1}$, $\nu(\text{V=O})$ $900\text{-}980 \text{ см}^{-1}$ ва $\nu(\text{N-H})$ $3251\text{-}3202 \text{ см}^{-1}$ соҳалар ўртача интенсивликдаги валент чизиқлар кузатилди, бу эса лиганд молекуласи протонланган ҳолатда эканлигини ва марказий атом ванадий сиклик $[\text{V}_4\text{O}_{12}]^{4-}$ тетраоксованадил ҳолатидалигидан далолат беради. Бунда онийли комплекснинг ҳосил бўлиши молекулалараро водород боғланиш ҳисобига эканлигидан далолат беради [4].

Фойдаланилган адабиётлар

1. Накамото К. ИК спектры и спектры КР неорганических и координационных соединений. Монография. Пер. с англ. к. х. н. Христенко Л.В., под ред. д.х.н. проф. Пентина Ю.А. — М.: Мир, 1991. — 536 с.
2. Казицына Л.А., Куплетская Н.Б. Применение УФ-, ИК- и ЯМР-спектроскопии в органической химии. М.: Книга по Требованию, 2013. -264 с.
3. Antal P., Schwendt P., Tatiersky J., Gyepes R., Drarbik M. Interaction between chiral ions: synthesis and characterization of tartratovanadates(V) with tris(2,2'-bipyridine) complexes

of iron(II) and nickel(II) as cations// Transition Metal Chemistry. -2014. –V.39. –P.893–900.

4. Пиримова М.А., Кадирова Ш.А., Зияев А.А. Хайруллаев Ф.У., Киньшакова Е.В. Определение антиоксидантных свойств комплексных соединений Co(II) и V(V) с 5-(пиридин-4-ил)-1,3,4-оксадиазол-2(3H)-тионом// Universum: химия и биология: электрон. научн. журн. –2020. –№ 4(70). –С.29-32.